

Desarrollo de Plataforma para el Aprendizaje del Lenguaje de Señas Mexicano

Guillermo Rey Peñaloza Mendoza, Miguel Ángel García González, Mario Salvador Castro Zenil, Luis Miguel Carreón Silva y Carlos Alberto Trejo Seráfico
Departamento de Ingeniería Biomédica del Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro, grey@itspa.edu.mx, miguelaym12@gmail.com, mcastro@itspa.edu.mx, lcarreon@itspa.edu.mx, ctrejo@itspa.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Resumen

En este trabajo se presenta el desarrollo de una plataforma de hardware y software que permita el aprendizaje del lenguaje de señas mexicano, para ello, se diseña e implementa un guante equipado con sensores tipo Flex y un Giroscopio, los cuales permiten detectar los movimientos de extensión y flexión de los dedos y la orientación de la mano entre pronación y supinación para relacionarlos con los símbolos de la dactilología, además se diseña una interfaz gráfica que se conecta con el dispositivo electrónico para determinar el símbolo dactilológico ejecutado. De igual manera, se implementa en la interfaz un sistema para el entrenamiento didáctico de los símbolos dactilológicos mediante la asignación, por entrada de texto, de una letra del alfabeto que se desea trabajar y la evaluación del símbolo realizado por medio del guante. Por último, se implementa una colección de ideogramas para el trabajo con palabras completas.

Palabras clave: Lenguaje de señas, Discapacidad auditiva, Inclusión

Abstract

In this work, the development of a hardware and software platform that allows the learning of Mexican sign language is presented, for this, a glove equipped with Flex-type sensors and a Gyroscope is designed and implemented, which allow the detection of extension movements and flexion of the fingers and the orientation of the hand between pronation and supination to relate them to the symbols of dactylogy, in addition, a graphic interface is designed that connects with the electronic device to determine the dactylogical symbol executed. In the same way, a system for the didactic training of dactylogical symbols is implemented in the interface by assigning, by text input, a letter of the alphabet to be worked on and the evaluation of the symbol made by means of the glove. Finally, a collection of ideograms is implemented for working with complete words.

Key words: Sign language, Hearing impairment, Inclusion

Introducción

El lenguaje es un medio de acceso al humano al mundo, además posee la virtud de abrir formas alternativas al pensamiento y entendimiento al lugar que habitamos y brinda la posibilidad de relacionarnos con las personas. Lo más imprescindible para el desarrollo social del ser humano es la comunicación por lo que al presentarse ciertas diferencias o dificultades en las personas como la sordera o la falta de habla, alcanzar una verdadera realización social se ve impedida o las posibilidades disminuyen considerablemente, por lo que, es difícil alcanzar un desarrollo educativo, profesional y humano óptimo, lo cual limita oportunidades de inclusión por consecuente, representaría un acto discriminatorio. La expresión oral ha acompañado al ser humano por una cantidad inmensa de años y hasta la actualidad es de las más comunes, está es la herramienta de participación, socialización y comunicación más empleada, pero ¿Qué ocurre con las personas que poseen alguna discapacidad? Para ello las personas sordas han desarrollado su propio lenguaje, este se denomina "Lenguaje a Señas". [1]

El problema es generar un material didáctico que de forma práctica y fácil sea empleado para poder enseñar a las personas este lenguaje y generar un ambiente inclusivo y poco discriminatorio. De la misma manera este material didáctico puede ser empleado para las personas sordomudas para que aprendan el lenguaje que está adaptado a sus capacidades. Bajo todas las características de las personas con este tipo de capacidad, plantea un sistema didáctico gráfico el cual sea utilizado para la enseñanza de este lenguaje, así como material de apoyo para escuelas y maestros especializados en el tema. De la misma manera es un material didáctico el cual puede ser empleado por el público en general para la enseñanza del lenguaje de señas. Es fundamental, básico y casi obligatorio el cumplimiento donde se escolarice al niño o niña con deficiencia auditiva en cualquier escuela. Es necesario que el alumnado y profesorado sean conscientes sobre lo que es la sordera y sus complicaciones. [2].

Metodología

Planteamiento del Problema

El ser humano, es un ente social, por lo que al realizar sus actividades diarias es inherente que se establezca una relación con su entorno, al crecer se comienzan a desarrollar habilidades que permiten integrarse a diferentes medios de desarrollo, esto fomenta la creatividad y el interés por todo lo que lo rodea. Esta interacción, principalmente surge de la necesidad vital de desarrollar conexiones con otros seres humanos, siendo el medio principal la comunicación verbal, pero, ¿Qué ocurre con las personas que presentan alguna discapacidad o deficiencia del habla? Según datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) actualizados al 2020, en México existe un total de 6,179,890 personas con algún tipo de capacidad diferente, lo que representa aproximadamente el 4.9 % de la población total del país, de ellas un 22% sufren de discapacidad auditiva, alrededor de 1,359,576 personas, sin embargo, hay 13 millones 934 mil 448 personas que manifestaron tener alguna limitación para realizar actividades diarias [3].

La cultura de la inclusión es un tema que actualmente se impulsa, sin embargo, aún existe falta de conocimiento sobre el tema de la discapacidad, esto provoca que las personas en el entorno de alguien que sufre alguna discapacidad se comporte con acciones exageradas o con extremos cuidados, contribuyendo a un desarrollo con inseguridades y temores, lo que deriva en un aislamiento social por la falta de una comunicación tradicional y a su vez en un desarrollo educativo limitado. Por lo tanto, una limitación de comunicación crea una vertiente significativa de problemas en el desarrollo de las personas, por lo que es necesario brindar la posibilidad de que las personas puedan comunicarse sin importar su capacidad diferente. Tomando como caso particular, a las personas con discapacidad auditiva y a su entorno es necesario darles herramientas para aprender el lenguaje de señas básico para que logren comunicarse en su vida diaria, brindando una opción para que puedan interactuar e integrarse a una educación formal.

Solución Propuesta

Se plantea la necesidad de una herramienta que permita brindar una alternativa para el aprendizaje del lenguaje de señas, la cual, pueda ser utilizada por personas que padezcan o no discapacidad auditiva, permitiendo con esto la posibilidad de educar el entorno social para generar un ambiente inclusivo y de iguales oportunidades de crecimiento, desarrollo y mejor calidad de vida para ambos sectores poblacionales. Para lograr esto, se propone:

Diseñar y construir una plataforma, implementando la combinación de hardware y software interactivo, que permita ser una alternativa para el aprendizaje didáctico del lenguaje de señas mexicano, de tal forma que el usuario no requiera asesoría especializada para emplearla.

Se plantea para esta plataforma el diseño y construcción de los siguientes elementos que interactuarán entre si

- Crear un dispositivo electrónico montado sobre un guante, capaz de detectar los movimientos de extensión y flexión de los dedos para ser parametrizados para reconocer los símbolos de la dactilología.
- Diseñar y crear una interfaz gráfica que permita conectar el dispositivo de hardware electrónico, para el reconocimiento de los símbolos de dactilología realizados y el entrenamiento de los mismos mediante repeticiones.
- Implementar en la interfaz gráfica una herramienta auxiliar para el aprendizaje de ideogramas del lenguaje de señas.

Preparación

Actualmente la forma convencional en la que se puede aprender el lenguaje de señas es que alguna persona que lo sepa transfiera el aprendizaje a quien lo desea aprender, por medio de clases o sesiones junto con asesoría para que la persona pueda dominar el lenguaje de señas y poder emplearlo en situaciones que lo requieran. Así mismo existen manuales los cuales explican el origen del lenguaje de señas y como es que ha evolucionado. Dentro de estos manuales existen diversas reglas para dicho lenguaje como si fueran reglas ortográficas. Cabe mencionar que en México no todas las escuelas poseen las herramientas necesarias como lo son docentes capacitados para la enseñanza del lenguaje o manuales necesarios que contengan el alfabeto en dicho lenguaje. Es donde entra el proyecto en cuestión, para poder suplir los materiales de apoyo anteriores. También se han encontrado programas que hacen uso de las tecnologías de la información y de la comunicación mediante sitios web para promover los materiales didácticos para personas que presentan discapacidad auditiva, como ejemplo la Universidad de Veracruz pretende poner al alcance de las personas sordas, familiares, docentes e instituciones educativas, mediante el uso de internet o recursos digitalizados e impresos, materiales especializados [4]. Para poder comenzar a resolver la problemática es necesario conocer que es lenguaje de señas y como es que este lenguaje representa las letras del alfabeto para formar palabras y poder establecer una comunicación. Así mismo es importante conocer de qué manera se debe de enseñar a las personas. De igual manera para poder realizar el material didáctico se realizó un análisis sobre las diferentes formas en las que la enseñanza pueda ser de forma gráfica y fácil de comprender.

Para comenzar, existen reglas básicas dentro del lenguaje de señas, en el caso de las mujeres, la joyería debe ser discreta, de ser posible, se deben evitar collares, aretes largos, anillos con movimiento, pulseras y mascadas. En el caso de los hombres se recomienda usar chaleco cuando se hace uso de corbata con el fin de que las manos choquen con ella. Además, no se debe de mascar chicle ya que esto distrae y confunde al interlocutor. El señalar a la gente facilita la comunicación con las personas.

Ahora bien, en el caso particular de México, la lengua de señas está compuesta por la dactilología y los ideogramas. Se conoce como dactilología a lo que es el deletreo en lengua oral y está representada con el abecedario. Cada palabra se puede representar con la articulación de mano correspondiente de cada letra que la conforma. Acorde a lo anterior la palabra “casa” se puede representar con cada una de sus letras como se muestra en la Figura 1 a). Los ideogramas representan una palabra con varias configuraciones de mano. Como se muestra en la Figura 1 b), aparte de hacer la representación con ambas manos las flechas significan un movimiento con ellas en una sola dirección.

Figura 1. Palabra “casa” formada por a).- dactilología y b).- ideográficamente.

Es importante mencionar que la ejecución de ciertas letras cambia al pasar de la dactilología a los ideogramas. Así mismo el lenguaje de señas no es universal, es específico de cada país, ya que dentro de estos existen ciertos regionalismos. El lenguaje de señas tiene ciertas especificaciones, como el caso para especificar el género femenino. Durante mucho tiempo se ejecutaba moviendo la mano en pronación, dorso hacia arriba, en línea recta hacia abajo, hoy en día es preferible marcarlo con la palabra mujer, por lo que, primero se realiza la palabra y luego se hace la seña de la palabra mujer. Esta marca no es necesaria para palabras que ya tienen incluido el género, tal es el caso de: papá, mamá, yerno, nuera, etc. Para los tiempos verbales es común agregar la seña para: presente, pasado y futuro, para conjugar el verbo en el tiempo que se desea, Figura 2.

Es importante mencionar que cuando se están aprendiendo los tiempos verbales, se debe utilizar la seña de “presente” para enfatizar el tiempo, a pesar de que en la comunicación cotidiana no es común realizarla. En algunos casos el uso de adverbios y frases adverbiales como lo es: ayer, antier, la semana pasada, etc. Se sobreentiende que la oración está en pasado y no es necesaria la seña de “pasado”. Lo mismo ocurre con el futuro. Es muy importante mencionar que cuando las señas se realizan con dos manos, la mano dominante hace los movimientos principales y la otra mano sirve de apoyo [5].

Figura 2. Señas para los tiempos verbales pasado y futuro.

Desarrollo

El proceso de diseño del dispositivo físico presenta como primer problema, la adquisición de la posición de los dedos de la mano, para determinar los estados de flexión o extensión de los mismos, que permiten el trabajo de la dactilología, dejando de manera paralela el caso del manejo de los ideogramas, ya que en estos se utilizan ambas manos lo que representa un sistema diferente al diseñado, para esto se tomó como referencia los trabajos [6, 7]. Por lo tanto, el parámetro principal a medir en el problema planteado es la detección relativa de la posición de los dedos, para esto, una solución es la implementación de un guante de trabajo en el cual se colocarán sensores de flexión, estos serán puestos en el dorso de cada dedo, tal como se muestra en la Figura 3, para que de esta manera se pueda medir la extensión y flexión de los mismos.

El principio básico de los sensores de flexión, también llamados flexómetros o conocido de manera general como "sensor flex" cuyas características técnicas se encuentran en la Tabla 1, es que su resistencia varía con respecto al doble o a la flexión que estos sensores presenten, permitiendo que mediante un divisor de voltaje se puedan medir estos cambios de valores o posiciones utilizando un microcontrolador, en este caso una tarjeta de desarrollo Arduino. Con ayuda de la lógica de programación, se parametrizan los valores entregados por cada dedo y esto permite detectar la posición en tres rangos necesarios, extensión, flexión y semi-flexión, en donde se encuentre cada dedo y así poder asignarle algún valor que permita, mediante una base de datos, transformarlos en una letra. El arreglo de los divisores de voltaje que entregará la señal al microcontrolador se muestra en la Figura 4, donde R_1 es una resistencia fija de 125k Ω , R_2 es la resistencia del sensor flex, V_{in} es el voltaje de alimentación que es de 5 v y V_{out} es el voltaje de la señal de salida que será enviado al microcontrolador, el arreglo es para cada dedo.

Figura 3. Colocación de sensores de flexión sobre el guante de trabajo.

Figura 4. Conexión eléctrica para la obtención de la señal a partir de divisor de voltaje.

El algoritmo de la lectura y parametrización de los sensores flex es simple, estos sensores con el arreglo de divisor de voltaje mostrado en la Figura 4, arrojan un valor analógico dependiendo de la flexión o extensión de los dedos, esta señal es tomada por el microcontrolador en la tarjeta de desarrollo Arduino y mapeada digitalmente de un rango de 0 a 5 v analógico a un valor numérico correspondiente a 10 bits. Por lo tanto, el movimiento de los dedos es parametrizado dentro de un rango de 0 a 1023, empleando la fórmula del divisor de voltaje, se obtienen los datos de la Tabla 2 para las diferentes posiciones de los dedos. Posteriormente, a cada posición (extensión, semi-flexión y flexión completa) se le asigna un valor (1, 2 y 3 respectivamente), el cual es enviado a la interfaz visual donde se determina que letra se está ejecutando en el guante. Otra variable que afecta la

definición del símbolo dactilológico es la orientación y movimiento de la mano. Para obtener esta lectura se emplea un giroscopio MPU6050, montado sobre el dorso de la mano, para poder determinar la posición de la mano entre pronación (dorso arriba) y supinación (dorso abajo), así como un giro en cualquier dirección. Las características técnicas relevantes del módulo MPU6050 se muestran en la Tabla 3.

Tabla 1. Especificaciones técnicas del sensor Flex

Especificación	Característica	Valor
Eléctrica	Resistencia plana	25 k Ω
	Tolerancia de resistencia	$\pm 30\%$
	Rango de resistencia en flexión	45 a 125 k Ω
	Potencia nominal	0.5 watts
Mecánica	Ciclo de vida	Mayor a un millón de flexiones
	Altura	0.43 mm

Tabla 2. Relación valores analógicos y digitales de la flexión de los dedos

Dedo	Valor resistivo		Señal analógica		Valor digital	
	Extensión	Flexión	Extensión	Flexión	Extensión	Flexión
Meñique	24.9 k Ω	125.3 k Ω	0.83 v	2.50 v	169	511
Anular	24.6 k Ω	123.1 k Ω	0.82 v	2.48 v	167	507
Medio	25.3 k Ω	124.8 k Ω	0.84 v	2.49 v	171	509
Índice	25 k Ω	125.1 k Ω	0.83 v	2.50 v	170	510
Pulgar	25.1 k Ω	123.5 k Ω	0.83 v	2.48 v	170	508

Tabla 3. Especificaciones técnicas del giroscopio MPU6050

Especificaciones Técnicas	Valor
Voltaje de operación	3 a 5 VCD
Grados de libertad	6
Rango Acelerómetro	2g/4g/8g/16g
Rango Giroscopio	250Grad/Seg, 500Grad/Seg, 1000Grad/Seg, 2000Grad/Seg
Convertor AD	16 Bits (salida digital)

Al final todo es acoplado en el dorso de la mano por fuera del guante, para facilitar el movimiento de esta y que no impida alguna medición errónea o evitar un mal funcionamiento del prototipo. Una vez que el hardware se encuentra funcionando, se procede con el diseño de la interfaz visual, la cual, deberá reconocer la letra generada por este. Para lograr esto, los datos recolectados y parametrizados por el microcontrolador se envían y son recibidos por la interfaz visual realizada con el software "Visual Studio" y mediante la búsqueda en una base de datos de los símbolos dactilológicos nos muestra la imagen de la letra generada por el guante. Dentro de la interfaz se muestra una imagen sobre cómo se debe de ejecutar la letra en lenguaje de señas y se muestra la letra del alfabeto, así mismo, la interfaz cuenta con un cuadro de texto que nos permite escribir una letra que puede ser comparada con el símbolo realizado con el guante para evaluar el aprendizaje, además de contener un recuadro en el cual se muestra la letra realizada en el guante cuando se está entrenado. Así mismo, la interfaz posee dos botones los cuales nos permiten, salir de la interfaz o conectar el software con el hardware para poder empezar a realizar la ejecución de las letras y que el software las evalúe.

Resultados y discusión

El Proyecto físico terminal se muestra en la Figura 5, este fue puesto a prueba por los mismos desarrolladores para evitar que hubiera errores de programación, bugs o glitches, ya que al hacer una conexión entre dos softwares diferentes puede llegar a haber ciertos errores. Para ello se ejecutaron diferentes letras de formas aleatoria para corroborar el correcto funcionamiento del dispositivo, en la Figura 6 se muestra un ejemplo de la realización de la letra "A" y la letra "O" con la captura de pantalla de la interfaz y la letra realizada con el guante. Además de las pruebas realizadas por los desarrolladores se le pidió a un infante de 7 años que probara el dispositivo, esto se muestra en la Figura 7. Dicho infante no presenta discapacidades auditivas, lo que se pretendía con esta prueba era poder observar el comportamiento del usuario (ajeno a los desarrolladores que ya conocen completamente el sistema) y poder notar las deficiencias que este notara. Es importante observar el

desempeño del usuario utilizando el guante, en el infante al colocárselo notábamos que los dedos no cubrían completamente al guante lo que iba a causar un conflicto con los valores previamente parametrizados para las flexiones de los dedos es aquí donde entra la importancia de la calibración.

Figura 5. Prototipo funcional.

Figura 6. Interfaz mostrando la letra junto con el guante ejecutándola, a).- Letra A y b).- Letra O

Figura 7. Prueba de dispositivo con un infante

Para calibrar el giroscopio se le pide al usuario que estire su mano a la altura de su hombro en posición de pronación (como si fuera a tomar distancia en una fila), Figura 8 a). Acto seguido el usuario deberá de girar la mano 90 grados hacia la derecha a la posición neutra y posteriormente hacia la izquierda para quedar en posición neutra invertida, como se observa en la Figura 8 b). Y por último el usuario deberá de mover la muñeca a la posición de extensión y posteriormente a flexión, como se muestra en la Figura 8 c). Esto nos permitirá parametrizar los movimientos de la mano y de esta manera distinguir las letras que contienen movimiento. Para calibrar los flexores del guante se pide de inicio al usuario que extienda los dedos (valor 1) para comenzar a parametrizar sus valores, acto seguido se le pide que flexione por completo los dedos (valor 3) para asignar un valor 2 (posición semi-flexión del dedo) se estima dividiendo la diferencia entre el valor 1 y 3 dividiéndola entre 4 de esta manera a la media de la diferencia se le da un rango de $\pm 1/4$ de la diferencia entre los valores mencionados. Para corroborar el dato de igual manera se le pide al paciente que semi-flexione el dedo y si al comparar los valores se encuentran en un rango similar se procede a calibrar las posiciones y rangos.

Se han trabajado interfaces gráficas en diferentes plataformas como lo es Python y Unity, se pensaron en esas plataformas ya que Python es de programación muy dinámica y en Unity se obtienen resultados más profesionales pero debido a la falta de conocimiento en el manejo de estos programas se obtuvieron unos sistemas deficientes. En Python se realizaron mejoras con respecto al primer interfaz realizada en Unity. De Inicio, en la Figura 9 a), notamos una pantalla principal donde podemos acceder a distintas pestañas (menú) que nos permiten navegar en las diferentes opciones que contiene este sistema. En la pestaña "Opciones" podemos seleccionar la pestaña de aprendizaje, esta se muestra en la Figura 9 b), y la pestaña del aprendizaje de ideogramas.

Figura 8. Método de calibración, a).- Altura a la cual debe de ser colocada la mano en pronación para calibrar el giroscopio, b).- Movimiento de la mano de la posición de pronación a posición neutra y a posición neutra invertida y c).- Movimiento de la mano en extensión (hacia arriba) y flexión (hacia abajo).

Como se puede observar, al final de la pantalla de la Figura 9 b) tenemos un cuadro de diálogo que muestra las letras que se van generando con el guante. Además, en la pestaña “Configuración” podemos calibrar el guante con el proceso anteriormente mencionado. De igual manera cuenta con una pestaña de “Ayuda” la cual da indicaciones detalladas sobre los elementos de la pantalla, así como un correo dónde se pueden enviar dudas o sugerencias acerca del sistema. Por último, contamos con una pantalla la cual es un diccionario de ideogramas, Figura 10. En esta podemos mostrar todos los ideogramas de forma alfabética. Así mismo estos pueden ser filtrados por una clasificación. Esto como un apoyo gráfico para conocer más al respecto de ellos. Cuenta con una lista de selección donde los ideogramas pueden ser filtrados por categorías.

Para la validación del prototipo se realizaron 10 rondas del alfabeto completo con 5 diferentes usuarios, lo que permitió verificar el proceso de calibración del dispositivo a diferentes manos y probar la repetibilidad del mismo para detectar los símbolos dactilológicos. En la Tabla 4 se muestran los datos de las pruebas realizadas, en estas, los usuarios tenían la referencia del alfabeto dactilológico para realizar de forma correcta las señas.

Figura 9. Pantalla de la interfaz en Python del a).- inicio y b).- aprendizaje.

Figura 10. Pantalla de ideogramas de la interfaz en Python.

Trabajo a futuro

El presente trabajo queda completamente abierto a nuevas investigaciones y nuevos seguimientos, ya que las posibilidades de que este siga creciendo son infinitas. Como bien se ha expuesto en el apartado “Futuras investigaciones”, implementar nuevas técnicas, métodos y tecnologías permitirá que la presente herramienta se pueda extender no solo en México, sino en más naciones, recordando que alrededor del mundo existen aproximadamente 360 millones de personas con discapacidad auditiva o del habla, las cuales utilizan alrededor de 300 lenguajes de señas diferentes.

Tabla 4. Especificaciones técnicas del sensor Flex

Usuario	Letra													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	10	9	10	10	9	9	9	9	10	9	10	10	10	10
2	10	10	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10
3	9	9	10	9	9	9	10	9	10	9	9	10	10	9
4	8	10	9	10	10	8	9	10	10	9	10	10	8	9
5	10	10	10	9	10	10	9	9	10	10	10	10	9	10
Total de aciertos	47	48	49	48	48	46	46	47	50	47	49	50	47	48

Usuario	Letra													Efectividad
	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
1	10	10	10	9	10	9	10	10	8	9	9	9	10	257/270 = 95.18%
2	10	10	10	10	9	10	10	10	8	10	10	10	10	266/270 = 98.51%
3	9	9	9	9	9	8	9	9	7	9	9	10	10	247/270 = 91.48%
4	9	10	10	9	10	10	10	10	8	10	10	10	9	255/270 = 94.44%
5	10	9	10	10	10	9	9	10	8	9	8	9	9	256/270 = 94.81%
Total de aciertos	48	48	49	47	48	48	48	50	39	47	48	50	49	94.88%

Conclusiones

El sistema de hardware y software, diseñado y construido permite la conversión del símbolo dactilológico realizado, por la mano que tiene el guante, a letra del alfabeto mediante la interfaz visual. La detección de las señas realizadas por medio de los sensores flex, permiten diferenciar hasta un 80% de las letras del alfabeto, sin embargo, casos como las letras N y U, cuya diferencia no depende de la posición de los dedos, no son detectadas como diferentes, en ese punto la integración del giroscopio fue esencial para detectar la orientación de la mano y detectar si la seña corresponde a la N o a la U. La precisión con la cual se detecta cada seña puede ser mejorado, pero actualmente se tienen resultados superiores al 94% de precisión como se muestra en la Tabla 4, presentando las principales fallas diferenciando la U de la V, cuya diferencia es la abertura de los dedos índice y medio. El método de calibración para cada usuario brinda una mejor experiencia de usuario, ya que permite establecer valores de referencia de acuerdo al ajuste de los sensores para cada usuario, haciendo con mejor precisión la detección del alfabeto en dactilología.

Referencias

- [1] B. Díez de Prado, B. Markuerkiaga Arriaga, M. Sarrionandia Derteano, M. I. Trueba Martínez, A. I. Ikazuriaga Muniategi y M. C. Pérez Negro, "Manual de lenguaje de signos. Educación Infantil.", Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Euskadi Educación, Universidades e Investigación, 1999.
- [2] M. J. Vilches Vilela, (2005). La dactilología ¿qué, cómo, cuando...?, [Online] Available: http://www.uco.es/~fe1vivim/alfabeto_dactilologico.pdf
- [3] INEGI. (2020, Enero, 15). Discapacidad en México [Online]. Disponible en: <http://cuentame.inegi.org.mx/impresion/poblacion/discapacidad.asp>
- [4] M. A. Rodríguez Rorevedo. "Programa de alfabetización para personas sordas." Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto, pp. 1782 – 1793, septiembre 2016, México
- [5] INEGI. (2020, Enero, 15) Clasificación de Tipos de Discapacidad – Histórica. [Archivo PDF]. https://www.inegi.org.mx/contenidos/clasificadoresycatalogos/doc/clasificacion_de_tipo_de_discapacidad.pdf
- [6] J. Meriño y D. Garizabalo, "Diseño de un guante electrónico para la interpretación y traducción de lenguaje de señas en personas con discapacidad auditiva mediante tecnología arduino e interfaz de visualización por medio de una aplicación android." Tesis de Licenciatura. Unidades Tecnológicas de Santander, Bucaramanga, Santander, Colombia, 2020
- [7] J. Ávila Ochoa, "Prototipo móvil de realidad aumentada como alternativa para la comunicación de personas con padecimiento de sordera", Tesis de Licenciatura. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Cd. Juárez, Chihuahua, México, 2019